

Makalah Ilmiah

Pengaruh Variasi Komposisi Cangkang Telur Bebek terhadap Karakteristik Film Komposit PVA untuk Shielding Radiasi Gamma

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

20 Februari 2025 – 20 Juni 2025

Poltek Nuklir

Disusun Oleh:

Hilya Milatul Rosyidah/Teknokimia Nuklir/012200021

Dosen Pengampu/Pembimbing:

Dr. Fifi Nurfiana , M.Eng.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Pengaruh Variasi Komposisi Cangkang Telur Bebek terhadap
Karakteristik Film Komposit PVA untuk Shielding Radiasi Gamma**

Disusun oleh
Hilya Milatul Rosyidah/Teknokimia Nuklir/012200021

Tanggal diperiksa dan disetujui:
14 Juli 2025

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Fifi Nurfiana , M.Eng.
NIP. 198807272018012002

**PENGARUH VARIASI KOMPOSISI CANGKANG TELUR BEBEK TERHADAP
KARAKTERISTIK FILM KOMPOSIT PVA UNTUK SHIELDING RADIASI GAMMA**
**THE EFFECT OF DUCK EGG SHELL COMPOSITION VARIATIONS ON THE
CHARACTERISTICS OF PVA COMPOSITE FILMS FOR GAMMA RADIATION SHIELDING**

Hilya Milatul Rosyidah¹ Fifi Nurfiana²

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*Email: halilintar125@gmail.com

ABSTRAK

PENGARUH VARIASI KOMPOSISI CANGKANG TELUR BEBEK TERHADAP KARAKTERISTIK FILM KOMPOSIT PVA UNTUK SHIELDING RADIASI GAMMA Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menganalisis film komposit berbasis poli(vinil alkohol) (PVA) dan serbuk cangkang telur bebek sebagai bahan pelindung radiasi gamma yang ramah lingkungan. Cangkang telur bebek digunakan sebagai sumber alami kalsium karbonat (CaCO_3), yang berperan sebagai filler anorganik berkepadatan tinggi untuk meningkatkan efektivitas atenuasi radiasi. Film komposit disintesis dengan variasi rasio komposisi dan ketebalan, kemudian dikarakterisasi menggunakan XRF, XRD, dan SEM. Uji efektivitas shielding dilakukan terhadap sumber Cs-137 dengan detektor Geiger-Müller. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan rasio cangkang telur meningkatkan sifat kristalin, densitas, dan kemampuan penyerapan radiasi. Komposit dengan rasio 4:4 menunjukkan kinerja terbaik dengan penurunan intensitas radiasi sebesar 16%, mendekati efektivitas aluminium 1 mm. Temuan ini menunjukkan bahwa limbah cangkang telur bebek berpotensi menjadi bahan pelindung radiasi alternatif yang murah, ringan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Cangkang Telur Bebek, CaCO_3 , PVA, Radiasi Gamma, Film Komposit, Shielding

ABSTRACT

THE EFFECT OF DUCK EGG SHELL COMPOSITION VARIATION ON THE CHARACTERISTICS OF PVA COMPOSITE FILMS FOR GAMMA RADIATION SHIELDING. This study aims to develop and analyze composite films based on poly(vinyl alcohol) (PVA) and duck eggshell powder as an eco-friendly material for gamma radiation shielding. Duck eggshells serve as a natural source of calcium carbonate (CaCO_3), acting as a high-density inorganic filler to enhance radiation attenuation effectiveness. The composite films were synthesized with variations in composition ratios and thickness, then characterized using XRF, XRD, and SEM. Shielding effectiveness tests were conducted using a Cs-137 gamma source and a Geiger-Müller detector. The results showed that increasing the proportion of eggshells improved the crystallinity, density, and radiation absorption capacity of the films. The composite with a 4:4 ratio exhibited the best performance, reducing radiation intensity by 16%, which is comparable to the shielding effectiveness of 1 mm thick aluminum. These findings demonstrate that duck eggshell waste has strong potential as a low-cost, lightweight, and sustainable alternative radiation shielding material.

Keywords: Duck Eggshell, CaCO_3 , PVA, Gamma Radiation, Composite Film, Shielding

PENDAHULUAN

Radiasi gamma merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang memiliki energi sangat tinggi dan panjang gelombang sangat pendek, sehingga mampu menembus sebagian besar material padat. Radiasi ini secara luas dimanfaatkan dalam berbagai sektor, termasuk radioterapi kanker, sterilisasi peralatan medis, serta deteksi kebocoran material pada industri nuklir dan migas. Namun, sifatnya yang ionisasi tinggi juga membawa potensi bahaya serius bagi kesehatan manusia, seperti kerusakan jaringan, mutasi genetik, hingga kanker apabila paparannya tidak dikendalikan. Karena itu, kebutuhan akan bahan pelindung (radiation shielding) yang efektif, aman, dan berkelanjutan menjadi sangat penting. Material konvensional seperti timbal (Pb) masih banyak digunakan karena densitas dan efektivitas atenuasinya yang tinggi, tetapi timbal bersifat toksik, tidak ramah lingkungan, dan berat, sehingga tidak sesuai untuk aplikasi fleksibel atau portabel yang kini semakin

dibutuhkan.

Sebagai alternatif, material komposit berbasis polimer biodegradable mulai banyak diteliti untuk pengembangan pelindung radiasi yang lebih ringan dan aman. Poli(vinil alkohol) (PVA) menjadi kandidat unggulan karena larut dalam air, mudah diformulasikan menjadi film, dan bersifat ramah lingkungan. Efektivitas shielding PVA dapat ditingkatkan dengan penambahan filler anorganik berkepadatan tinggi, seperti kalsium karbonat (CaCO_3).

Salah satu sumber CaCO_3 alami yang menarik perhatian adalah cangkang telur bebek, yang mengandung lebih dari 94% CaCO_3 , lebih tinggi dibandingkan cangkang telur ayam yang umumnya mengandung sekitar 89–91% CaCO_3 . Selain itu, struktur mikronya lebih padat dan keras, serta ketebalan cangkangnya rata-rata mencapai 0,34–0,37 mm, lebih tebal dibandingkan telur ayam (0,28–0,30 mm), sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap densitas film komposit. Dengan karakteristik tersebut, cangkang telur bebek berpotensi menghasilkan film dengan kinerja atenuasi radiasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, pemanfaatan limbah ini juga mendukung prinsip ekonomi sirkular, karena cangkang telur termasuk limbah rumah tangga yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, kombinasi antara PVA dan serbuk cangkang telur bebek dapat menghasilkan material pelindung radiasi yang efektif, ringan, ramah lingkungan, serta memiliki nilai tambah dari segi daur ulang limbah.

Di samping nilai teknisnya, pemanfaatan cangkang telur bebek juga memiliki aspek keberlanjutan yang tinggi. Limbah cangkang telur termasuk dalam kategori limbah rumah tangga yang jumlahnya melimpah namun seringkali belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan mengolah limbah ini menjadi bahan fungsional, maka dapat tercipta nilai tambah dari sisi lingkungan dan ekonomi, sekaligus mendukung konsep ekonomi sirkular. Penggunaan material limbah sebagai bahan dasar pelindung radiasi juga mendorong inovasi material yang ramah lingkungan dan berbiaya rendah.

Dalam literatur sebelumnya, telah banyak dibuktikan bahwa partikel CaCO_3 dari cangkang telur efektif dalam meningkatkan performa shielding pada komposit polimer. Contohnya, penelitian oleh Tochaikul & Moonkum (2024) menunjukkan bahwa komposit berbasis resin epoksi yang dimodifikasi dengan cangkang telur berukuran mikro mampu mencapai kekuatan tekan hingga 97 Mpa, serta menghasilkan nilai LAC tertinggi dan HVL terendah, yang mencerminkan efisiensi shielding yang optimal. Sementara itu, Alharthi et al. (2025) melaporkan bahwa penambahan ZnO/CuO/SWCNT (ZCS) sebesar 10% berat ke dalam film PVA mampu meningkatkan nilai LAC hampir sepuluh kali lipat pada energi rendah ($\sim 0,015$ MeV), dan menurunkan HVL secara signifikan. Walaupun demikian, riset terkait pemanfaatan cangkang telur bebek secara spesifik dalam film PVA untuk aplikasi pelindung radiasi gamma masih sangat terbatas dan belum banyak dieksplorasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dan menganalisis film komposit berbahan dasar PVA dan serbuk cangkang telur bebek, serta mengevaluasi pengaruh variasi komposisi dan ketebalan film terhadap karakteristik fisik, mekanik, struktur permukaan, dan kemampuan atenuasi terhadap radiasi gamma. Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan material pelindung radiasi alternatif yang efektif, ekonomis, ramah lingkungan, serta mendukung pengurangan limbah organik melalui pendekatan inovatif dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Proses sintesis film komposit dimulai dengan pengeringan cangkang telur bebek menggunakan oven pada suhu 60°C selama 8 jam untuk mengurangi kadar air tanpa merusak kandungan kalsium karbonat (CaCO_3), kemudian dilanjutkan pada suhu 110°C selama 2 jam untuk memastikan pengeringan total. Cangkang yang telah kering digiling menggunakan blender dan mortar hingga menjadi bubuk halus, lalu diayak menggunakan ayakan berukuran 200 mesh untuk mendapatkan partikel berukuran <75 μm . Sebanyak 1 gram poli(vinil alkohol) (PVA) dilarutkan dalam 50 mL air suling dan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam pada suhu ruang hingga larut sempurna, membentuk larutan polimer sebagai matriks. Serbuk cangkang telur kemudian dicampurkan ke dalam larutan PVA dengan variasi komposisi PVA:serbuk cangkang, dalam % massa yaitu 100:0 (kontrol), 90:10, 70:30, 50:50, 30:70, dan 10:90. Campuran ini diaduk secara mekanik selama 15–30 menit hingga homogen, kemudian dituangkan ke dalam cawan petri berdiameter tertentu menggunakan corong untuk menghindari tumpahan. Proses pengeringan dilakukan secara alami pada suhu ruang selama 24–48 jam hingga terbentuk lembaran film komposit. Variasi ketebalan film disiapkan sebesar 5 mm untuk mengevaluasi pengaruh terhadap efektivitas penyerapan radiasi. Uji shielding dilakukan menggunakan sumber radiasi gamma dengan variasi jarak sumber-sampel 1 cm serta jarak sampel detektor 45 cm. Karakterisasi dilakukan untuk mengetahui struktur dan morfologi permukaan dengan SEM-EDX, komposisi kimia

menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF), serta efektivitas material dalam menahan radiasi gamma dievaluasi melalui detektor Geiger-Muller dengan sumber Cs-137.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis XRF

Sample ID: sampel cangkang telur b		
Timestamp: 01:10 26 2000-01-01		
Instrument: NEX QC S/N QC1202		
Product: stdcaco3		
Measurements: 3		
ID	Average	STD DEV
Calcium	93.628 %	0.3908 %
#	ID	Result
1	Calcium	94.155 %
2	Calcium	93.221 %
3	Calcium	93.507 %

Hasil uji XRF (X-Ray Fluorescence) pada serbuk cangkang telur bebek menunjukkan bahwa unsur utama yang terdeteksi adalah kalsium (Ca) dengan rata-rata kandungan sebesar 93,628%, disertai standar deviasi yang sangat kecil yaitu 0,3908%. Nilai ini konsisten pada ketiga pengukuran yang dilakukan, yaitu masing-masing 94,155%, 93,221%, dan 93,507%, yang menunjukkan tingkat homogenitas unsur Ca yang tinggi dalam sampel. Kandungan kalsium yang sangat tinggi ini mengonfirmasi bahwa cangkang telur bebek sebagian besar tersusun atas kalsium karbonat (CaCO_3), yang merupakan komponen anorganik utama dalam struktur cangkang. Kandungan Ca yang tinggi ini sangat penting karena berperan besar dalam kristalinitas dan densitas material komposit, terutama untuk aplikasi fungsional seperti pelindung radiasi. Dengan kadar Ca di atas 90%, cangkang telur bebek memiliki potensi sebagai bahan pengisi (filler) yang efektif dalam material komposit, baik dari segi mekanik maupun kemampuan interaksi terhadap radiasi.

Hasil Analisis XRD

Hasil analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur kristalin yang terbentuk pada film komposit. Analisis dilakukan terhadap dua variasi komposisi, yaitu komposit dengan rasio cangkang telur : PVA sebesar 2:4 dan 4:4 .

Gambar 1. Komposit variasi 2:4

Gambar 2. Komposit variasi 4:4

Pada film komposit dengan rasio 2:4, intensitas puncak tertinggi hanya sekitar 3000 counts, menunjukkan kandungan kristalin yang rendah akibat dominasi PVA yang bersifat amorf. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur material lebih tidak teratur, sehingga sinar-X yang dipantulkan juga lebih lemah. Sebaliknya, film 4:4 menunjukkan puncak intensitas yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 45.000 counts. Ini mencerminkan bahwa kandungan kristal CaCO_3 jauh lebih dominan dan terdistribusi dengan baik, menghasilkan struktur yang sangat teratur dan mudah terdeteksi oleh XRD. Dari segi bentuk dan jumlah puncak, film 2:4 menunjukkan banyak puncak yang tumpul dan melebar, menandakan ukuran kristal yang kecil, mungkin dalam skala nano, dan kemungkinan besar tersebar dalam matriks amorf PVA. Pada film 4:4, puncak-puncaknya tajam dan jelas, menunjukkan kristal yang besar dan tersusun dengan baik secara kristalografis. Ini menandakan bahwa struktur kristal memiliki keteraturan tinggi dan ukuran partikel yang lebih besar.

Lebar puncak (FWHM) juga berbeda mencolok. Pada film 2:4, puncak yang lebar menandakan ukuran kristal kecil dan adanya gangguan struktur seperti strain atau defek kristal. Sementara pada film 4:4, puncaknya sempit, yang menandakan ukuran kristal lebih besar dan struktur yang lebih sempurna. Secara keseluruhan, film 2:4 bersifat semi-kristalin atau hampir amorf karena dominasi PVA, sedangkan film 4:4 sangat kristalin karena dominasi kalsium karbonat dari cangkang telur. Oleh karena itu, film komposit 4:4 lebih ideal untuk aplikasi seperti perisai radiasi gamma, karena struktur kristalnya yang padat dan teratur mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif dibandingkan dengan struktur amorf.

Hasil Analisis SEM

Gambar 3. Citra SEM permukaan film komposit PVA dengan penambahan serbuk cangkang telur bebek pada rasio (kiri) 4:4 dan (kanan) 2:4.

Berdasarkan hasil analisis SEM, film komposit dengan rasio cangkang telur : PVA sebesar 4:4 menunjukkan morfologi permukaan yang kasar dan tidak homogen. Terlihat adanya aglomerasi partikel yang cukup besar di beberapa area, mengindikasikan keberadaan kristal kalsium karbonat (CaCO_3) dalam jumlah tinggi yang tidak sepenuhnya terdispersi dalam matriks PVA. Permukaan yang tidak rata ini menunjukkan dominasi fasa kristalin, yang berpotensi meningkatkan densitas dan efektivitas material dalam aplikasi perisai radiasi, meskipun dapat mempengaruhi fleksibilitas mekanisnya. Sebaliknya, film komposit 2:4 yang mengandung lebih banyak PVA memperlihatkan morfologi yang lebih halus dan homogen. Permukaannya tampak lebih rata dengan partikel-partikel berukuran lebih kecil yang terdistribusi merata, menunjukkan bahwa CaCO_3 tersebar secara lebih efisien dalam matriks polimer. Struktur ini mencerminkan dominasi fasa amorf, memberikan keunggulan dari segi fleksibilitas dan keuletan film, namun berpotensi memiliki kemampuan shielding yang lebih rendah dibandingkan komposit 4:4 karena densitasnya yang lebih rendah.

Hasil Evaluasi Shielding

Tabel 1. Data counts Detektor Geiger Muller

Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian efektivitas material komposit berbasis limbah kulit telur dan tulang bebek sebagai perisai radiasi terhadap sumber radioaktif Cs-137. Tujuan dari penggunaan bahan ini adalah untuk mengeksplorasi potensi material organik ramah lingkungan sebagai alternatif shielding terhadap radiasi pengion. Pengukuran dilakukan menggunakan detektor Geiger-Müller (GM) dengan jarak tetap 1 cm antara sumber dan detektor. Setiap pencacahan dilakukan selama 60 detik untuk memastikan hasil yang stabil dan representatif, serta diulang sebanyak 10 kali guna memperoleh nilai rata-rata yang akurat dan mengurangi pengaruh fluktuasi acak dalam peluruhan radioaktif. Cacahan rata-rata kemudian dibandingkan dengan kondisi tanpa perisai (1511 cpm) dan terhadap cacahan latar belakang (32 cpm) untuk memperoleh gambaran efektivitas shielding yang lebih objektif.

Empat variasi komposit yang digunakan adalah dengan rasio kulit telur dan tulang bebek 1,2:4; 2:4; ; 2,4:4 ; 4:4 Masing-masing variasi menghasilkan cacahan sebesar 1327 cpm, 1323 cpm, 1298 cpm, dan 1269 cpm. Bila dibandingkan dengan Cs-137 tanpa perisai, penurunan intensitas radiasi berturut-turut mencapai 12.2%, 12.4 % , 14.1%, dan 16.0%. Pola ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi cangkang telur bebek dalam komposit, semakin tinggi pula daya hambatnya terhadap radiasi. Hal ini dimungkinkan karena tulang mengandung kalsium fosfat dan material anorganik lainnya yang memiliki densitas lebih tinggi dibanding kulit telur, sehingga mampu memberikan efek serapan radiasi yang lebih baik, terutama untuk partikel beta dan sebagian kecil sinar gamma.

Menariknya, efektivitas komposit terbaik (1269 cpm) mendekati kemampuan penyerapan aluminium dengan ketebalan 0,04 in (~1 mm) yang menunjukkan cacahan 1263 cpm, atau hanya terpaut sekitar 0,5%. Artinya, secara praktis komposit organik ini memiliki daya serap radiasi yang hampir setara dengan aluminium 1 mm terhadap radiasi dari Cs-137. Jika dibandingkan dengan Pb 0,25 in (~6,35 mm) yang menghasilkan cacahan 722 cpm (penurunan 52.2%), jelas bahwa efektivitas komposit masih jauh di bawah logam berat seperti timah. Namun, pencapaian penurunan sebesar 16% oleh material berbasis limbah organik merupakan hasil yang cukup signifikan, mengingat densitas dan komposisi kimianya jauh lebih rendah dibanding logam berat. Jadi dengan bobot dan dampak lingkungan yang jauh lebih besar. Maka, meskipun efektivitasnya belum sebanding dengan logam berat, pencapaian komposit berbasis limbah ini tergolong signifikan untuk aplikasi alternatif yang lebih ringan dan ramah lingkungan

Selain efektivitas penyerapan radiasi, data juga menunjukkan konsistensi performa material komposit dalam berbagai rasio campuran. Selisih cacahan antara rasio komposit 1,2:4 (1327 cpm) dan 4:4 (1269 cpm) adalah sebesar 58 cpm, yang merepresentasikan peningkatan efektivitas sebesar hampir 4% dari penurunan intensitas radiasi. Ini mengindikasikan bahwa meskipun semua komposisi mampu memberikan efek shielding, peningkatan proporsi kulit telur dalam campuran memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi material. Dengan demikian, optimasi rasio komposisi bahan penyusun menjadi penting untuk memaksimalkan daya hambat radiasi, sekaligus tetap mempertahankan sifat mekanik dan kemudahan fabrikasi material tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa serbuk cangkang telur bebek dapat dimanfaatkan sebagai filler anorganik dalam matriks PVA untuk aplikasi pelindung radiasi gamma. Karakterisasi XRF menunjukkan kandungan CaCO_3 yang tinggi ($\pm 93,6\%$), sementara analisis XRD dan SEM mengonfirmasi bahwa peningkatan rasio cangkang telur meningkatkan kristalinitas dan densitas film. Uji shielding menunjukkan bahwa komposit dengan rasio 4:4 mampu menurunkan intensitas radiasi hingga 16%, mendekati efektivitas aluminium setebal 1 mm. Meskipun masih di bawah kinerja timbal, hasil ini sangat menjanjikan untuk alternatif pelindung radiasi yang ramah lingkungan, murah, ringan, dan berbasis limbah organik. Oleh karena itu, material ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut pada aplikasi portabel atau situasi darurat di mana bobot dan keberlanjutan menjadi faktor penting

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fifi Nurfianna selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan karya ini. Ucapan apresiasi juga penulis tujukan kepada Bapak Deni Swantomo atas bantuan dan dukungannya dalam melakukan pemeriksaan naskah ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. Tochaikul and N. Moonkum, "Development of sustainable X-ray shielding materials: An innovative approach using epoxy composite with crab shell, eggshell, and bone waste," *Radiation Physics and Chemistry*, vol. 1191, p. 114837, 2024, [doi:10.1016/j.radphyschem.2024.114837](https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2024.114837)
- [2] M. Y. A. Mostafa, H. M. H. Zakaly, S. M. A. Issa, H. A. Saudi, and A. M. A. Henaish, "Tailoring variations in the linear optical and radiation shielding parameters of PVA polymeric composite films doped with rare-earth elements," *Applied Physics A*, vol. 128, p. 199, 2022, [doi:10.1007/s00339-022-05304-7](https://doi.org/10.1007/s00339-022-05304-7)
- [3] Jasmine, J. N. Z., Ramzun, M. R., Zahirah, N. A. N., Azhar, A. R., Hana, M. A. M., Zakiah, Y. N., &

- Yasmin, M. R. (2020). Study of radiation attenuation ability of clay and cement mixture with added eggshell. *Journal of Physics: Conference Series*, 1497(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1497/1/012010>
- [4] McCaffrey, J. P., Shen, H., Downton, B., & Mainegra-Hing, E. (2007). Radiation attenuation by lead and nonlead Materials used in radiation shielding garments. *Medical Physics*, 34(2), 530–537. <https://doi.org/10.1118/1.2426404>
- [5] Kharita, M. H., Takeyeddin, M., Alnassar, M., & Yousef, S. (2008). Development of special radiation shielding concretes using natural local materials and evaluation of their shielding characteristics. *Progress in Nuclear Energy*, 50(1), 33–36. <https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2007.10.004>
- [6] Jasmine, J. N. Z., Ramzun, M. R., Zahirah, N. A. N., Azhar, A. R., Hana, M. A. M., Zakiah, Y. N., & Yasmin, M. R. (2020). Study of radiation attenuation ability of clay and cement mixture with added eggshell. *Journal of Physics: Conference Series*, 1497(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1497/1/012010>
- [7] Maghrabi, H. A., Vijayan, A., Deb, P., & Wang, L. (2016). Bismuth oxide-coated fabrics for X-ray shielding. *Textile Research Journal*, 86(6), 649–658. <https://doi.org/10.1177/0040517515592809>
- [8] Gabol, N. A., Memon, F. A., Jawaduddin, M., & Zardari, Z. H. (2019). Analysis of eggshell powder as a partial replacing material in concrete. *International Journal of Modern Research in Engineering & Management (IJMREM) ||Volume||*, 2(9), 2581–4540. https://www.researchgate.net/profile/Mian-Jawaduddin/publication/336086438_Analysis_of_eggshell_powder_as_a_partial_replacing_material_in_concrete/links/5d8de3d4458515202b6d67a5/Analysis-of-eggshell-powder-as-a-partial-replacing-material-in-concrete
- [9] Halimah, M.K., Azuraida, A., Ishak, M. And Hasnimulyati, L., 2019. Influence of bismuth oxide on gamma radiation shielding properties of boro-tellurite glass. *Journal of Non-Crystalline Solids*, 512, pp. 140-147.pdf
- [10] AbuAlRoos, N.J., Amin, N.A.B. and Zainon, R., 2019. Conventional and new lead-free radiation shielding materials for radiation protection in nuclear medicine: A review. *Radiation Physics and Chemistry*, 165